

Dezvoltăm colaborări

Version 1.0

Ghid

INOVAREA CA PUNCT CHEIE

Acest Ghid explorează procesul de co-inovare începând cu ideea esențială care poate fi generată ca răspuns la o oportunitate sau o provocare ce necesită acțiune.

Proiectul multi-actor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) a studiat modalitățile prin care se poate accelera inovarea în agricultură, silvicultură și sectoarele conexe colaborând cu alte entități. Acest Ghid explorează fazele inițiale ale dezvoltării de colaborări, modalitățile prin care putem accesa **rețele** diferite în vederea creării unui parteneriat pentru co-inovare, precum și modalitățile de **finanțare**.

TOTUL ÎNCEPE CU O IDEE

De unde pornește o idee ce ar putea fi dezvoltată prin co-inovare?

O idee poate proveni de la:

- O **persoană** sau o organizație (un actor)
- Un **parteneriat formal** (un consorțiu de proiect)
- Un **parteneriat informal** (un grup/cluster sau rețea)
- Un **apel de proiect pe un anumit subiect (de la un potențial finanțator)**

Cu alte cuvinte, ideea poate fi forma înaintea sau în urma formarea unei colaborări. LIAISON a găsit modele practice în care ideile au fost declanșate ca urmare a unor circumstanțe diferite:

- Identificate de un stakeholder ca răspuns la propriile nevoi sau la provocările tehnice sau sociale (de ex.: o întreprindere agricolă precum *Magners Bio-Farm*).
- Identificate de mai mulți stakeholderi prin schimbul de informații și cunoștințe pe un subiect comun (de ex.: *Arena Skog*).
- Mediate între stakeholderi de un program de sprijinire a inovării, cum *ar fi Programul RISS*.
- Ca etapă următoare a unei activități de co-inovare existente sau finalizate (de ex.: comercializarea unei invenții menționate în proiectul H2020 *TRUE*).

Oricare ar fi factorul declanșator al ideii, important este modul în care grupul acționează.

Cum implicăm alte persoane în dezvoltarea unei idei?

Înainte de a continua cu o idee sunt necesare consultări pentru a identifica potențialele oportunități de dezvoltare. Această etapă inițială de consultări prezintă adesea provocări ce pot ajuta la îmbunătățirea ideii și la o identificare mai bună a pașilor de urmat, dar și a rezultatelor acestora. În acest stadiu este, de asemenea, posibil să desoperiți dacă mai sunt persoane interesate de același subiect/idee, dacă sunt persoane care implementează deja aceeași idee sau dacă vă puteți alătura unui parteneriat existent.

Demararea oricărei activități de co-inovare necesită motivație și un grad comun de **curiozitate**, dorința de a coopera și/sau dorința de a face o schimbare sau de a obține profit în afaceri. **Colaborând** în jurul unor obiective comune îi va ajuta pe toți să se pună de acord asupra celui mai bun mod de a proceda. Acest lucru necesită elaborarea unei strategii și luarea în considerare a infrastructurii necesare pentru a o realiza. În funcție de dorințele individului sau ale grupului, există o abundență de cunoștințe și expertiză disponibile, la care se poate apela pentru:

- Dezvoltarea unui parteneriat cu rețele existente sau prin intermediul unei forme de sprijin a inovării
- Aducerea de cunoștințe noi și expertiză din diverse surse pentru a contribui la dezvoltarea ideii
- Transformarea unui parteneriat informal într-un parteneriat formal (cu statut juridic) pentru a coopera eficient
- Sprijinirea procesului de lucru în comun, ca și grup format, pentru a dezvolta un plan

LIAISON: INSTRUMENTE

Disney creative strategy – ajută parteneriatele să identifice soluții creative și practice prin analizarea unei probleme folosind stiluri diferite de gândire (creativi, visători, realiști și critici).

EXPLORAREA REȚELOR PENTRU A GĂSI PARTENERII POTRIVIȚI

Care este cea mai bună modalitate de colaborare cu alte rețele inovatoare?

Există numeroase beneficii care pot fi obținute prin conectarea și colaborarea cu o "rețea de inovare".

În agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală există diverse forme de rețele de inovare. Acestea reunesc persoane cu interese și probleme comune pentru a face schimb de cunoștințe și a dezvolta împreună soluții pentru provocările și oportunitățile cu care se confruntă. Aceste rețele variază ca și amploare și nivel de formalitate și sunt alcătuite din diferite tipuri de stakeholderi din mediul rural: producători și procesatori, specialiști, ONG-uri și administrații locale, cercetători și consilieri. Toți au obiective comune și un interes reciproc în a coopera, a distribui cunoștințe și a crea împreună cunoștințe noi.

Aceste tipuri de rețele sunt dificil de găsit și de accesat, mai ales dacă ești la început de drum sau faci parte dintr-o organizație mică. Acest lucru poate genera anumite frustrări, mai ales atunci când știi că există oportunități, dar nu știi cum să ajungi la ele.

LIAISON a găsit exemple de colaborări care au reușit, prin apelurile de proiecte, să găsească oportunități de a lucra cu alte rețele. În cadrul proiectului *Food Heroes* un partener a decis în mod special să se alăture proiectului doar pentru a avea acces la alte rețele pentru alte oportunități de colaborare.

Un alt mod eficient de a identifica și interacționa cu parteneriatele existente și cu cele viitoare este prin participarea la Sesiuni de Informare organizate de Punctele de Contact ale programelor de finanțare naționale, regionale sau internaționale. De asemenea, multe organizații finanțatoare au o secțiune dedicată pe site-urile lor pentru a facilita interacțiunea între aplicanți.

Care sunt beneficiile participării la proiecte multilaterale?

Transformarea unei idei în realitate este o muncă grea – mai ales în cadrul proiectelor mai complexe – identificarea și implicarea partenerilor potriviți poate determina succesul unui proiect. Prin urmare, este important evaluarea beneficiilor participării unor persoane sau organizații într-un proiect de co-inovare, atât din perspectivă proprie, cât și din perspectiva grupului. LIAISON a identificat următoarele beneficii ale participării într-un proiect cu mai mulți actori:

- Accesul la diverse rețele de persoane sau organizații

- Deschidere către alte proiecte
- Interacțiunea cu o gamă variată de stakeholderi din Europa (dar și global)
- Accesul la finanțare externă, în special pentru organizațiile mici sau la început de drum
- Sprijinul altor parteneri și posibilitatea de a dobândi cunoștințe, competențe și capacități noi

LIAISON: INSTRUMENTE

Speed boat – folosește analogia "Suntem cu toții pe aceeași barcă!" pentru a aduce participanții împreună și a defini stakeholderii și obiectivele proiectului, precum și pentru a identifica punctele forte, limitele și riscurile individuale și de grup.

Care este cel mai bun mod de a identifica cu cine să colaborezi?

Este important să identificați încă de la început beneficiarii rezultatelor proiectului vostru. Acest lucru va ajuta la definirea persoanelor ce urmează a fi implicate în activitate de co-inovare pentru a obține cele mai bune rezultate. Încercați să obțineți sugestii sau percepții ale beneficiarilor ca parte a procesului de planificare a activităților. Acest aspect va ajuta atât la identificarea problemelor ce trebuie abordate, cât și la înțelegerea așteptărilor pe care beneficiarii le au. De asemenea, va evidenția rolurile posibile pe care aceștia le pot avea pe parcursul proiectului.

Unele parteneriate (precum și evaluatorii sau finanțatorii) ar considera că este o idee bună să se includă în mod activ parteneri noi într-un proiect pentru a avea perspective noi și a încerca diferite modalități de colaborare. Crearea legăturilor cu consilierii din agricultură, silvicultură și din sectoarele conexe poate fi benefică pentru a răspândi soluții inovatoare și a crea noi colaborări. Parteneriatele ar trebui să evalueze modul în care cooperarea va aduce cele mai mari beneficii proiectului, în special în cazul în care pot apărea costuri.

Cum să colaborezi cu grupurile „inabordabile”?

Proiectele multilaterale beneficiază de parteneriate diverse, cu o gamă largă de competențe complementare. Cu toate acestea, uneori poate fi dificil de interacționat cu astfel de parteneriate. Motivele sunt numeroase, însă este important să analizăm care sunt barierele ce pot sta în calea colaborării. Colaborarea cu un intermediar de încredere poate contribui la depășirea acestor bariere odată identificate. Stakeholderii care

nu au mai fost implicați în tipul acesta de activități vor avea nevoie de sprijin pentru a înțelege modalitățile de lucru împreună. Deseori, consolidarea încrederii partenerilor va fi necesară, mai ales dacă aceștia reprezintă motivații total diferite.

În cazul proiectului *Tous Paysans*- s-a constatat că sprijinul și îndrumarea unor facilitatori externi au fost esențiale pentru i) dezvoltarea unor relații deschise și ii) pentru a avea o bază de încredere pe care s-a fundamentat proiectul și prin care au fost depășite toate dificultățile întâmpinate.

Elaborarea unei strategii inclusive, încă de la început, contribuie la asigurarea participării active a membrilor care altfel ar putea fi trecuți cu vederea și nu ar avea posibilitatea de a contribui cu informații valoroase.

Găsiți informații despre selecția eficientă a grupurilor „inabordabile” în **Ghidul: OBȚINEM IMPACT**.

Care este cel mai bun mod de a asigura implicarea eficientă a partenerilor?

LIAISON a identificat trei niveluri de implicare pentru a asigura crearea cu succes a unui consorțiu sau a unor grupuri de proiect cu mai mulți actori:

<p>Cine este implicat? (care este structura și componența parteneriatului, pe cine cunoaștem, de unde îi cunoaștem, ce contribuții au?)</p>
<p>Cine trebuie să facă ce? (cum își atribuie actorii rolurile, cum dorim să lucrăm împreună, cum coordonăm activitatea de co)</p>
<p>Cum lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele? (care este cel mai bun mod pentru a lucra împreună?)</p>

Grafic 1: Elemente necesare pentru înființarea unui grup de co-inovare

În realitate, aceste niveluri de interacțiune se suprapun în timpul procesului de co-inovare. LIAISON a descoperit că diferitele tipuri de finanțări afectează și modelează felul în care se formează parteneriatele. De exemplu, pot exista criterii de eligibilitate a partenerilor și/sau a activităților, oportunități de comercializare sau cerințe cu privire la diseminarea activităților de inovare. Este important să cunoaștem aceste aspecte

și să se ia în considerare impactul pe care acestea le-ar putea avea atunci când se formează un parteneriat.

Modul prin care acest lucru poate fi gestionat eficient este analizat în detaliu în **Ghidul: PARTENERIATE CONECTATE**.

ACCESAREA FINANȚĂRII ȘI COLABORAREA CU FINANȚATORII

Ce rol pot avea organismele de finanțare în cadrul proiectelor de co-inovare multilaterale?

LIAISON a descoperit că proiectele multilaterale au o serie de experiențe diferite în ceea ce privește relația și nivelul de colaborare cu finanțatorii. Unii finanțatori, cum ar fi autoritățile naționale sau regionale, agențiile de acordare de granturi și agențiile de plată, au o persoană de contact pentru fiecare grup finanțat, astfel că legătura cu proiectul se realizează din timp.

Crearea încă de la început unei relații cu finanțatorul și menținerea unei bune comunicări pot contribui la îmbunătățirea proiectelor de co-inovare. În calitate de beneficiar al unei finanțări vor exista cerințe și obligații ce trebuie respectate. Veți avea nevoie de timp pentru a studia și a înțelege structurile și cerințele interne ale unui organism de finanțare, iar acest lucru poate fi de ajutor pe tot parcursul proiectului. Este util să cunoașteți aceste mecanisme în cazul în care activitățile trebuie modificate sau schimbate în timpul proiectului.

Este important să înțelegeți toate aceste criterii înainte de a depune o cerere de finanțare, fiindcă cerințele pot fi complexe și consumatoare de timp. Astfel, puteți decide dacă apelul de finanțare se potrivește cu ideea voastră de proiect. Uneori, proiectele necesită o adaptare a ideii inițiale sau o împărțire a activității în etape, păstrând totodată viziunea asupra obiectivului pe termen lung.

Care este cea mai bună opțiune de finanțare pentru activitatea planificată?

Adesea, un coordonator (sau grup cheie) va mobiliza întregul parteneriat pentru co-inovare în jurul unui apel de finanțare mai ales dacă acesta se potrivește perfect cu ideea de proiect. De fapt, multe idei sunt puse în practică abia după ce a fost acordată finanțarea, așadar multe dintre aceste idei inovatoare vor fi adaptate sau dezvoltate în detaliu după ce proiectul va fi finanțat.

Grafic 2: Factori care influențează sursele de finanțare accesate pentru proiectele de co-inovare

Adesea, unii membrii sunt incluși în parteneriate deoarece contribuie direct cu finanțare. Sursele de finanțare pot fi variate: bancare (sau alte forme de împrumut), publice sau private sau direct de la organismul de finanțare (fără a fi deschis neapărat un apel de selecție). Exemple identificate de LIAISON:

- Un micro-grant pentru afaceri, *Magners Farm*
- Finanțare privată sau proprie, *10-Frame Beehive*
- Asistență din partea unui Serviciu de Sprijinire a Inovării pentru a găsi o sursă de finanțare, *24 Hour Hops*

Co-finanțarea unei activități trebuie avută în vedere și planificată corespunzător în timpul unui proiect. Alegerea finanțatorului potrivit, a condițiilor de finanțare și a partenerilor publici sau privați poate avea un impact semnificativ asupra succesului parteneriatelor pentru co-inovare.

Important de reținut faptul că nu toate parteneriatele multilaterale obțin finanțare externă pentru a dezvolta o idee sau a implementa un proiect.

Asistență pentru identificarea oportunităților de finanțare

Parteneriatele multilaterale beneficiază de asistență în identificarea și accesarea surselor de finanțare. Nivelul și tipul de asistență, consultanță și îndrumare diferă semnificativ între organismele de finanțare, perioadele de finanțare și regiunile unei țări.

Acesta poate include:

- **Consultanți** specializați în domeniul finanțării (care să vă ajute să găsiți cea mai bună sursă de finanțare sau o serie de finanțări)
- **Feedback** cu privire la metodologia și planul de activități al proiectului
- **Sprijin administrativ** (înainte sau în timpul procesului de aplicare)
- Sprijin pentru **comunicarea** și diseminarea informațiilor
- Identificarea și contactarea **rețelelor** pentru schimburi de idei între proiecte
- **Mediere** în caz de conflict
- **Expertiză** pentru evaluarea impactului sau a procesului de inovare

Condițiile de finanțare și criteriile de eligibilitate pot varia de la o regiune la alta și de la un sector la altul, de aceea orice posibilă sursă de finanțare trebuie analizată serios.

Recomandări cu privire la scrierea și depunerea unui proiect

Parteneriatul trebuie să identifice organizația sau persoana potrivită care să faciliteze și să organizeze scrierea propunerii de proiect. Organizația sau persoana poate sau nu să fie aceeași cu organizația care va coordona activitatea proiectului. Expertiza și experiența celor care au mai solicitat finanțare este foarte utilă când sursa de finanțare pentru care se aplică este destul de complexă. De altfel, pentru organisme finanțatoare, istoricul pozitiv al unui aplicant este bine văzut. Coordonatorul de proiect trebuie ales în urma unei analize practice a tuturor membrilor parteneriatului. Uneori această analiză poate veni din afara parteneriatului, iar acest lucru poate genera costuri suplimentare. Relațiile și conexiunile anterioare ale organizației coordonatoare cu organisme de finanțare vor plasa parteneriatul într-o lumină mai bună atunci când va aplica.

Nu presupuneți că o primă respingere înseamnă finalul proiectului. Propunerile de proiect pot fi îmbunătățite și prezentate din nou, mai ales dacă acestea sunt recomandate de experți sau autorități relevante sau dacă există o relație bună cu finanțatorul.

COORDONAREA UNUI PROIECT

Rolul de lider al unui proiect de co-inovare

Atunci când coordonați un proiect de co-inovare și formați parteneriatul, este important să aveți în vedere anumiți factori:

- Diferențele de resurse și capacități ale membrilor și cum pot acestea afecta parteneriatul și proiectul
- Modalitatea prin care se pot îmbina competențele și capacitățile existente
- Asigurarea oportunităților de învățare și consolidare a capacităților partenerilor
- Modul prin care partenerii la început de drum pot beneficia de competențele și expertiza celor experimentați pentru a avea rezultate bune
- Alocarea responsabilităților privind sarcinile proiectului și împărțirea rolurilor de coordonare între parteneri
- Stabilirea unui calendar clar și realist pentru implementarea sarcinilor de cooperare între parteneri
- Evaluarea impactului pe care evenimentele externe l-ar putea avea asupra activităților de proiect și crearea unor strategii pentru a aborda aceste evenimente

Printre cerințele de finanțare ale unor organisme se regăsește și crearea unui cadru de colaborare încă de la început. Acest lucru este util în a stabili angajamentul comun al tuturor participanților pentru a atinge nivelul dorit de coeziune al grupului în fazele ulterioare. O planificare și coordonare bună a proiectului este vitală pentru a reduce riscul conflictelor între parteneri pe durata implementării proiectului. Planificarea și coordonarea ajută și la găsirea de noi oportunități și atuuri (alte colaborări sau surse de finanțare) și la anticiparea anumitor blocaje (juridice sau administrative).

Pentru a mai multe informații consultați
Ghidul: **PLANIFICĂM EFICIENT.**

Ce provocări pot fi întâmpinate?

Toate parteneriatele multilaterale trebuie să fie pregătite să răspundă provocărilor ce pot apărea pe parcurs. Printre acestea se numără:

Cerințe ale finanțatorului	<ul style="list-style-type: none"> • Cerere de finanțare strictă • Ofițer de proiect indisponibil • Obligații riguroase de raportare • Birocrație
Capacitatea de a furniza rezultate	<ul style="list-style-type: none"> • Randament slab • Volumul mare de sarcini suprapuse • Lipsa încrederii • Schimbări de personal • Resurse limitate
Dinamica consorțiului	<ul style="list-style-type: none"> • Incapacitatea de a aborda diferențele sau neînțelegerile • Obiective diferite • Lipsa competențelor sau motivației unor parteneri • Incluziunea și diversitatea consorțiului

MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Când este indicat să începeți măsurarea impactului?

În cadrul parteneriatelor pentru inovare complexe, evaluarea este punctul cheie în sprijinirea proceselor decizionale ale fiecărei etape a unui proiect. Activitățile de evaluare sunt fundamentale și utile dincolo de simpla măsurare a succesului sau a eșecului unei idei. În cazul în care aceste activități sunt desfășurate în mod continuu, ele pot sprijini procesul decizional al grupului, mai ales dacă sunt necesare modificări ale

planului sau activităților pentru obținerea impactului scontat.

Monitorizarea și evaluarea sunt aspecte importante ale inovării și trebuie integrate în activitatea parteneriatului pentru ca acesta să aibă succes. Se recomandă să fie clar, încă de la început, ce urmăresc partenerii și care este impactul dorit atunci când inovația va fi implementată. Înainte de începerea proiectului pot fi elaborate strategii de evaluare pentru a măsura impactul pe toată durata de viață a acestuia, astfel încât să se poată face ajustări pentru a îndeplini obiectivele setate. Partenerii principali trebuie să țină cont de necesitatea evaluării activităților pe tot parcursul proiectului. Stabilirea unui cadru clar de monitorizare și evaluare ca primă sarcină de coordonare ajută la asigurarea integrării acestor procese în toate activitățile proiectului.

LIAISON: INSTRUMENTE

Timeline – oferă un spațiu pentru ca grupul să revizuiască progresul proiectului până în prezent. Poate fi o oportunitate de a face ajustări bazate pe realitate.

Pentru a mai multe informații consultați
Ghidul: **PLANIFICĂM EFICIENT.**

DESPRE GHIDURILE LIAISON

LIAISON a elaborat cinci Ghiduri pentru a sprijini practicienii care fac parte din inițiative de co-inovare. În aceste ghiduri, un „practician” este orice persoană sau organizație care dorește să participe în cadrul inițiativelor sau proiectelor de co-inovare sau care dorește să sprijine partenerii implicați direct în inițiative care inovează prin intermediul unor procese participative.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) este un proiect multilateral (multi-actor) care a fost finanțat în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare în Agricultură (PEI-Agri). Reprezintă o inițiativă lansată de Comisia Europeană în 2012 cu scopul de a promova o agricultură și silvicultură competitivă și sustenabilă.

Abordarea interactivă a inovării reunește o gamă variată de actori publici și privați din domeniul inovării (fermieri, consilieri, cercetători, întreprinderi, ONG-uri) cu experiențe și cunoștințe complementare pentru a evalua, colecta, co-crea și disemina soluții practice la nevoile reale ale fermierilor și silvicultorilor. Aceste nevoi sunt determinate și derivate din oportunitățile și provocările zilnice cu care se confruntă agricultorii, silvicultorii și întreprinderile rurale. Inovațiile generate printr-o abordare interactivă pot oferi soluții care sunt bine adaptate la circumstanțe și care sunt mai ușor de pus în aplicare.

LIAISON a compilat un Manual privind Metodele Participative pentru Inițiativele de Co-inovare, precum și O culegere de instrumente de evaluare a proiectelor, dar și a impactului.

Informațiile din acest ghid sunt oferite doar în scop informativ. Cititorii sunt sfătuiți să verifice orice informație în raport cu reglementările sau modalitățile de lucru din propria localitate. Orice utilizare a acestor informații se face pe propriu risc.

Acest proiect beneficiază de finanțare din partea Programului de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii europene în cadrul acordului de grant nr. 773418. Responsabilitatea pentru informațiile și opiniile prezentate în acest moment revine în întregime autorilor.

Dezvoltăm colaborări

Planificăm eficient

Parteneriate reușite

Parteneriate conectate

Obținem impact

Aceste Ghiduri evidențiază ceea ce am învățat din activitățile proiectului LIAISON și din colectarea de date. Scopul este acela de a-i ajuta pe toți cei care le folosesc să îmbunătățească modul în care co-inovează în dezvoltare rurală, silvicultură și agricultură.

Ghidul: DEZVOLTĂM COLABORĂRI a fost scris de Helen Aldis, Ana Allamand și Simone Osborn, cu contribuții din partea lui Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen și Eleonore Pommier. De asemenea, se cuvin mulțumiri partenerilor din cadrul proiectelor LIAISON care au realizat studiile de caz menționate în acest ghid.

